

КЕШСКИЙ ОАЗИС – МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Бокиев Шерхон Убайдулло ўғли

(Студент 4 курса исторического факультета Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова)

Аннотация: В данной статье приведены сведения о ряде памятников Кешского оазиса. На территории Кадамги Кашкадарьинской области (Кеш, Еркурган, Шуллюктепа, Калый Зохаки Марон) проводились многочисленные исследования средневековья. В частности, даются сведения об истории изучения памятников и найденных в них предметов. Мы можем ясно видеть это в результате исследований в районах Кеш и Нахлаб. Также даются сведения о быте ремесленников ядогорского народа и их формировании.

Ключевые слова: Кеш, Б.Д. Кочнев, Б.Н. Литвинов, Шуллюктепа, В.В. Кристовский, Б.Д. Кочнев, «Баб аль Хадид», С.Б. Лунина.

Южный Согд (Кашкадарьинская область) состоит из верхней - Кешской и нижней Нахлабской частей. К территории Кешского оазиса ученые-исследователи относят современные районы, прилегающие к Хисарскому хребту. Приводятся сведения о городе Кеш времен раннего средневековья. В арабских и персидских источниках упоминается число их семь. Самый крупный из них — город Кеш, находившийся в древности на месте нынешнего города Китаб. Общая площадь составляет 40 га. Городская арка расположена в Каландартепе (площадь 1 га). Культурные слои города раннего средневековья были уничтожены при постройках позднего периода, а в связи с тем, что часть из них занята современными постройками,

восстановить ландшафт этого периода не представляется возможным. Здесь имеется множество археологических объектов и исторических источников, свидетельствующих о развитии древнего и средневекового искусства в Южном Согдийской области. Они предоставляют уникальную информацию об образе жизни, культуре и искусстве своего народа. Были научно проанализированы их периодические даты, экономическая основа их жителей и исторический период, к которому они принадлежат. Объектом исследования являются сведения о древнем и средневековом искусстве истории Кеша, Еркургана, Шуллюктепинского района. Хотя уникальные архитектурные памятники, построенные Амиром Темуром и его потомками в древнем городе Кеш, ныне Шахрисабзе, всегда находятся в центре интереса истории этого города, древний археологический памятник Кешский оазис (Книга, Шахрисабз) его памятники также не остались без внимания. В 70-х и 80-х годах 20 века раскопки проводились учёными Тошского государственного университета, а в последующие годы исследователями Самаркандского археологического института имени Яхья Гуломов. Крепостные стены Кеш-Шахрисабза являются одними из самых уникальные археологические памятники Узбекистана. Длина стены Шахрисабза – 1680 м, ширина – от 1200 до 1250 м, общая площадь города – 210 га. Общая длина стен составляет 5,6 км, включая 70 оборонительных башен. В этот период были проведены археологические исследования возле северных Китабских ворот города и установлено, что при первом строительстве крепости ее стена была сделана из слоев соломы толщиной 7-13 см¹. Стены крепости Кеш-Шахрисабз были построены в начале 13 века из

¹ Усманова З.И. Историческая топография Шахрисабза в свете новых данных. Археология Средней Азии. Сборник научных трудов ТашГУ, №533, Ташкент, 1977.

слоистой пахсы, типичной для строительства хорезмшахов². По мнению исследователей, руины Шуллиуктепы были построены в V – VI веках. Самая высокая часть памятника – арка, ее высота – 28 м. Общая площадь арки составляет 180 x 150 м, она представляет собой двухступенчатую возвышенность. Арку со всех сторон окружает шахристан. Общая площадь Шахристана по учетным книгам ученого Б. Д. Кочнева составляет 450 x 350 м. Однако в 80-е годы основная часть города была превращена в сельскохозяйственные поля. Предварительные археологические наблюдательные работы на археологическом памятнике Шуллиуктепа начались в 80-х годах XIX века. Шуллиуктепу впервые посетил писатель В. В. Кривовский в 1883 году и сделал наблюдения. После этого Б. Н. Литвинов, посетивший Шуллиуктепу в 1885 году, высказал такие мысли о руинах города - «Вокруг Карши расположены руины крепости Шуллиуктепа, представляющие наибольшую ценность для археологии и истории. Жители до сих пор берут отсюда кирпич для своих построек, из этого кирпича построены многие дома и знаменитые бани Карши. По данным Б. Д. Кочнева, город Шуллиуктепа имеет почти прямоугольную форму, площадь 450x350 м (15,7 га). На месте руин его стен можно наблюдать расположение четырех ворот³. В области археологии существовали разные подходы к вопросу о местонахождении города Нахлаб. По мнению М. Э. Массона, историческая Нахла находилась на месте Калайи Зохаки Морона, расположенного в южной части нынешнего города Карши. По мнению Б. Д. Кочнева, Нахла работал на месте нынешнего Шуллиуктепы⁴. Первые раскопки в Шуллиуктепе были проведены в 1946 году С.К.Кабановым в

² Раимкулов А.А., Сиддикова Г.Х. Кеш-Шахрисабз шахарсозлик маданиятининг шаклланиши ва ривожланиши. Ўзбекистон археологияси. №2, 2010, Самарканд, 2010.

³ Кочнев Б.Д. Исследования средневекового Несефа// Археологические открытия 1974 года. Москва, 1975

⁴ Кочнев Б.Д. Исследования средневекового Несефа// Археологические открытия 1974 года. Москва, 1975

нижнем участке арки и в северной части⁵. В 1973 году Б. Д. Кочнев исследовал культурные слои в местах пересечения города Каршинским каналом и получил важные сведения об истории города. По данным С. К. Кабанова, проводившего археологические исследования в руинах города Кеш (Шахрисабз) в 1949-1950 годах, внутри крепости Шахрисабза в это время было несколько холмов. В юго-западной части замка имелось возвышение (вал) высотой 4-5 м и шириной 50-60 м, простиравшееся на 300 м в сторону внутреннего города, т. е. на север, а его северная часть превратилась в кладбище. К востоку от него находился еще один такой вал, его высота составляла 10 м, а длина - 60 м⁶. По заключению С.К.Кабанова, в IX-X веках функционировало крупное село городского типа площадью 6-7 квадратных метров. По словам Ибн Хавкала, арабского путешественника, посетившего Кеш в X веке, «Кеш состоит из «кухандиз», «хисна» и «рабад». Кроме того, с Рабатом связан еще один город «Мадина». Внутренняя часть города и город лежат в руинах. Жители живут за пределами города. «Дар аль-Имара», то есть дом правительства, находится за городом, а рабад находится в месте под названием аль-Мусалла. Темница и мечеть находятся в разрушенном внутреннем городе, а базары – в рабаде. Все здания города построены из глины и дерева. На стенах внутреннего города находятся «Баб аль Хаид» — Железные ворота, «Баб Убайдулла» — ворота Убайдуллы, «Баб аль Кассарин» — ворота чистильщиков, «Баб аль Мадина ад Дахила» — внутренние городские ворота. На внешних городских стенах находятся «Баб аль-Мадина ад-Дахила» — ворота Внешней Медины и «Баб Баркнон»

⁵ Массон М.Уе. Столичные города в области низовьев Кашкадари с древнейших времен (Из работ Кешской археолого-топографической экспедиции ТашГУ (1965-1966 гг.). Ташкент, 1973

⁶ Кабанов С.К. Археологические разведки в верхней части долины Кашка-дарьи. Труды Института истории и археологии. Вып. 7, Ташкент, 1955.

— ворота Баркнон⁷. Баркнон — название одной из деревень недалеко от Кеша. В 20-е годы 13 века все города Кашкадарьинского оазиса были полностью разрушены монголами, и в этот период в этом оазисе развивались градостроительство, наука, архитектура, ремесла, торговля, словом, все сферы общественной жизни. полностью отказался. В частности, были утрачены все высокие традиции, методы и технологии в гончарном деле, начавшиеся в конце VIII—IX веков и продолжавшиеся с различными изменениями до 20-х годов XIII века. Археологические раскопки, проведенные в Кашкадарьинском оазисе, показывают, что 60-65% памятников относятся к древнему и раннему средневековью, а 25-30% из них действовали в средневековый период. При таком сравнении кажется, что число поселений в оазисе в средние века уменьшилось, но при этом проживало на 25-30 процентов больше людей, чем в древнем и раннем средневековье, а население городов было более плотным, чем в древнем и раннем средневековье. население деревень. Относительно количества городов Кашкадарьинского оазиса и их расположения по оазисам Кеш и Насаф С. Б. Лунина в монографии «Южно-сугдийские города в VIII-XII веках» 46 утверждает, что в средние века в Кешском оазисе было больше городов. чем в оазисе Насаф, выдвигает такое мнение и в качестве причины приводит благоприятные природно-климатические условия оазиса Кеш⁸.

Список использованной литературы:

⁷ Ибн Хавкал. «Китоб сурат ал-ард. Мовароуннахр». Тошкент, 2011

⁸ Раимкулов А.А. Кашкадарё воҳасининг ўрта аср шаҳарлари. Қарши, 2018

1. Усманова З.И. Историческая топография Шахрисабза в свете новых данных. Археология Средней Азии. Сборник научных трудов ТашГУ, №533, Ташкент, 1977, С 103-105.
2. Раимкулов А.А., Сиддиқова Г.Х. Кеш-Шахрисабз шаҳарсозлик маданиятининг шаклланиши ва ривожланиши. Ўзбекистон археологияси. №2, 2010, Самарқанд, 2010
3. Кочнев Б.Д. Исследования средневекового Несефа// Археологические открытия 1974 года. Москва, С 501-502.
4. Массон М.Үе.Столичные города в области низовев Кашкадари с древнейших времен (Из работ Кешской археолого-топографической экспедиции ТашГУ (1965-1966 гг.). Ташкент, 1973. С 21.
5. Кабанов С.К. Археологические разведки в верхней части долины Кашка-дарьи. Труды Института истории и археологии. Вып. 7, Ташкент, 1955.
6. Ибн Ҳавқал. “Китоб сурат ал-ард. Мовароуннаҳр”. Тошкент, 2011
7. Раимкулов А.А. Қашқадарё воҳасининг ўрта аср шаҳарлари. Қарши, 2018.